

XAVFLI GIDROMETEROLOGIK JARAYONLAR BILAN BOG'LIQ FAVQULODDA
VAZIYATLAR

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o'qituvchilari.

Qarshi, O'zbekistan

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280631>

Annotatsiya. Yer ko'rrasida global iqlim o'zgarishi munosabati bilan mintaqada ham gidrometeorologik (sel, suv toshqinlari, qor ko'chkilari, kuchli shamollar, qirg'oqchilik va h.k.) holatlar keskin o'zgarish jarayoni xukum so'rmoqda. Natijasida, aholig hayot faoliyati izdan chiqishi, atrof muhit ifloslanishi va moddiy resurslar yoroqsiz xolatga kelish xolatlari kuzatilmoqda.

Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so'zlar va iboralar: “sel, suv toshqinlari, qor ko'chkilari, xavf, xatar, faoliyat, inson”.

KIRISH.

Yer ko'rrasida global iqlim o'zgarishi munosabati bilan mintaqada ham gidrometeorologik (kuchli shamollar, qirg'oqchilik va h.k.) holatlar keskin o'zgarish jarayoni xukum so'rmoqda. Natijasida, aholig hayot faoliyati izdan chiqishi, atrof muhit ifloslanishi va moddiy resurslar yoroqsiz xolatga kelish xolatlari kuzatilmoqda.

Qo'yidagi ko'rsatkichlarni shartli ravishda xavfli gidrometeorologik xodisalar deb atashimiz mumkin.

Shamol- tezligi 25 m/s dan yuqori, bo'ron- 26,4 m/s yoki 95 km/ch, o'ragan-34,8 m/s yoki 122 km/ch, kuchli yomg'ir 12 soat ichida -50 mm, do'l D- 20 mm va undan katta, kuchli qor 12 soat ichida -30 sm, kuchli mitel qorning kuchli shamol ta'siridagi xarakati tezligi-50-100 km/ch, kuchli ob-havo sovushi va isib ketishi xolatlari.

Suv toshqini deb - daryo, ko'l, suv hovuzlaridagi suv sathining keskin ko'tarilishi natijasida, ma'lum maydonlardagi yer suv tagida qolishiga aytiladi.

Dekabr, 2024-Yil

Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, Respublikamiz hududida 238 ta xavfli ko'llar, 46 ming km² hududlar suv va sel toshqinlari ro'y beradigan xavfli joylar, 1000 ga yaqin xavf sodir bo'lishiga olib keluvchi daryo va soylar mavjudligi aniqlangan

Bundan tashqari, qo'shni Respublikalar yuqori tog' cho'qilarida joylashgan 100 dan ortiq tabiiy ko'llarda tabiiy hodisalar tufayli suv toshib ketsa, daryo va soylar orqali Respublikamiz hududida xavfli sel va toshqinlarni keltirib chiqarish ehtimoli yuqori.

Suv toshqinlarini keltirib chiqaruvchi sabablariga ko'ra, ularni uch turkumga bo'lish mumkin:

1. Tabiat hodisalari natijasida ma'lum hududga haddan tashqari, ko'p miqdorda yomg'ir yog'ishi va qor va muzliklar erib ketishidan hosil bo'ladigan suv toshqinlari.

2. Dengiz va okeanlar yaqiniga joylashgan shahar va xududlarga shamol va bo'ronlar ta'siridan suvning toshib ketishi natijasida bo'ladigan suv toshqinlari.

3. Yer osti zilzilalari natijasida kelib chiqadigan suv toshqinlari.

Suv toshqinlari yo'nalishida bo'lgan suv omborlari, ushbu hududlarda

Suv toshqini xavfida - suv toshqini xavfi haqida aholini ogoh etish; razvedka va kuzatuv ishlarini olib borish; favqulodda vaziyatlar davlat tizimi kuch va vositalarini jalb etish; qutqaruv va tiklov ishlarini olib borish; aholi va moddiy boyliklarni xavfsiz joylarga evakuatsiya qilish; korxonalar va tashkilotlarda ishlab chiqarish jarayonini qisman yoki butunlay to'xtatish kabi vazifalarni bajarish lozim. Qutqaruv ishlarida ishtirok etuvchilar, insonlarni suvdan qutqarish bo'yicha Yo'riqnomalarga ega bo'lishlari hamda qutqarilganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish qoidalarni bilishlari lozim. Avvalom bor, kishilarni imkon qadar suvdan tezroq chiqarib olish choralarini ko'rish lozim.

6.4-jadval

Odamlarning suvda xavfsiz qolish vaqti

S	Suvda xavfsiz qolish vaqti (soat)
24	7-9 soat
5-15	2-3 soat
2-3	10-15 min
2	5-8 min

Suv toshqini va selga qarshi qo'llaniladigan omillar - daryolardagi suvning sarflanish darajasini oshirish, daryo qirg'oqlarini ko'tarish hisoblanadi, aholini o'z vaqtida ogoh etish, fuqarolarni, moddiy resurslarni va qishloq xo'jalik hayvonlarini xavfsiz joyga evakuatsiya qilish ham eng muhim tadbirlardan biri hisoblanadi.

Dekabr, 2024-Yil

O'zbekiston Respublikasining Toshkent, Qashqadaryo, Surxandaryo va Farg'ona viloyatlarining tog'li hududlari sel xavfi mavjud bo'lgan hududlar hisoblanadi. Oxirgi 100 yil ichida, O'zbekiston Respublikasi hududida 2500 dan ortiq sel oqimlari kuzatilgan. Bulardan 1400 dan ortig'i loyqa, 350 dan ortig'i suv-toshli, 650 dan ortig'i aralash sellardir. Sel oqimlari Respublikamiz hududida bahor mavsumida va yozning birinchi oylarida yuz beradi.

Sel oqimi massasi taxminan 50 - 60% qayroqtosh kattaligidagi tog' jinsi, o'simlik va daraxt bo'laklaridan iborat bo'ladi. Suv oqimi davomiyligi 0,5 - 2 soatdan 12 soatgacha, tezligi 5 - 8 m/s dan 12 m/s gacha yetishi mumkin, sel massasining zichligi esa 1,2 - 1,9 t/m³ ni tashkil etadi.

Sel hosil bo'lishida bir vaqtning o'zida biri nechta omillar ta'siri mavjudligi uchun uni bashorat qilishni qiyinlashtirib yuboradi. Shunga qaramay, sel mavsumining boshlanish vaqtini oldindan aytib berish mumkin. Bu ishlar esa ilmiy, amaliy xulosalarga va chora-tadbirlarga asoslangan bo'lib, quyidagilardan iborat:

1. Sel bo'lishi mumkin bo'lgan daryolar suv yig'ish maydonlarida doimiy kuzatish ishlarini olib borish. Bunda suv yig'ish maydonida toshloq, tog' jinslari yig'ilishining oldini olish, oqar suvlar oqimiga to'sqinlik qiluvchi tabiiy va sun'iy to'siqlardan tozalash ishlari.

2. Sel oqimi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan daryolarning suv yig'ish maydonlarini muhofaza qilish, ya'ni bu maydonlarda o'simlik dunyosini saqlash, daraxtlar va bo'talarni kesish, maydonlarda shudgorlash va sug'orish ishlarini olib borishni chegaralash.

3. O'rmon xo'jaliklarini rivojlantirish, ya'ni tog' yon bag'rilarida bo'talar va daraxtlarning ekilishini yo'lga qo'yish talab etiladi, chunki bu o'simliklar tog' jinslari qatlamlarini mustahkam ushlab turadi, qor erishini sekinlashtiradi, yer yuzasini yuvilishdan saqlaydi.

4. Tog'li hududlardagi daryolar o'zanida suv oqimini boshqaruvchi inshootlar qurish, tabiiy va sun'iy to'g'onlarni tartibga solish, temir yo'l, avtomobil yo'llari ostiga sel o'tkazuvchi katta diametrli quvurlar yotqizish lozim.

Sel kuzatiladigan va kuzatilishi mumkin bo'lgan joylarning iqlim sharoitiga, geologik o'zgarishlarga, vujudga kelishi mumkin bo'lgan sel oqimi kuchiga qarab kurashish usullari tanlanadi va chora - tadbirlar belgilanadi.

REFERENCES

1. ЭШДАВЛАТОВ Э. и др. Ш. РАХИМОВ, Р. ҚАРИШИЕВ, С. ГАППАРОВ.
2. Eshdavlatov E. et al. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ONION SEEDS AND SOIL.

3. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. arctg= //Наука, техника и образование 2016. № 6 (24). – 2016. – С. 38.
4. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., СУЮНОВ А. А. ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 383-384.
5. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А., Янгиев Ш. Н. УЗЛУКСИЗ ТАЪСИРЛИ АРАЛАШТИРГИЧДА ОЗУҚАЛАРГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШДАГИ БУҒ САРФИНИ АНИҚЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 40-42.
6. Eshdavlatov E., Suyunov A., Choriyev I. Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04037.
7. Mamatov F. et al. Determination of flight time of particle after reflection from lid of mixing chamber of mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04049.
8. A.Eshdavlatov E.Eshdavlatov, A.Suyunov. Ozuqa aralashmasi sifatini aniqlash uslubiyoti va texnik vositalar//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 92-93 bet
9. E.U. Eshdavlatov. Sochiluvchan kukunsimon va mayda donador ozuqa qo‘shimchalarini dozalash usuli va texnik vositalarini tanlash//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 67-69 bet.
10. Эшдавлатов Э. У. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДОЗАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 124-128.
11. Eshdavlatov E. U. OZUQA QO ‘SHIMCHALARINI DOZALAGICHINING KONSTRUKTIV PARAMETR VA ISH REJIMLARINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 173-179.
12. Eshdavlatov E. U. et al. MOTOR MOYLARIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR VA AVTOMOBIL DVIGATELLARINI ISHLASH SHAROITIDA QO ‘LLANILISHI //INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 119-121.
13. Eshdavlatov E. et al. Water steam consumption and feeding selection device calculation into the mixing chamber //JournalNX. – С. 94-99.
14. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., ЭШДАВЛАТОВ А. Э., СУЮНОВ А. А. Расчет расхода водяного пара и выбор устройства подачи в камеру смешивания //Молодежь и системная модернизация страны. – 2018. – С. 238-242.

Dekabr, 2024-Yil

15. Эшдавлатов Э. У. и др. ҚЎШИМЧА ЭНЕРГИЯ САРФЛАМАСДАН АРАЛАШТИРГИЧ ИШ УНУМИНИ ОШИРИШ //Иновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 60-64.
16. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А. ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 67-71.
17. Eshdavlatov E. E. et al. Drum dispenser of feed additives //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1284. – №. 1. – С. 012012.
18. Эшдавлатов Э. У. и др. Определение осевой скорости кормовой массы в смесителе непрерывного действия //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 43-46.
19. Эшдавлатов Э. У., Хамроев О. Ж. Оптимальный угол наклона отражающей плоскости крышки смесителя //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 6 (24). – С. 37-39.
20. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э., Суюнов А. А. Анализ формы камеры смешивания смесителей непрерывного действия //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 4 (57). – С. 38-41.
21. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. Влияние формы камеры смешивания на технологический процесс //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 6 (24). – С. 39-40.
22. Эшдавлатов Э. У. Обоснование параметров и режимов работы смесителя непрерывного действия с тепловой обработкой кормов : дис. – Всес. с.-х. ин-т заоч. образ., 1990.
23. Mamato F. M., Eshdavlatov E., Suyuno A. Continuous Feed Mixer Performance //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 7 Special Issue. – С. 2195-2200.
24. Mamatov F. M., Eshdavlatov E., Suyunov A. The Shape of the Mixing Chamber of the Continuous Mixer //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 7 Special Issue. – С. 2016-2023.
25. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

Dekabr, 2024-Yil

26. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
27. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
28. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
29. Abdullayevich B. E., Uchqun o'g'li B. S. TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-3.
30. Салимов Ш. Т. и др. Лечение послеоперационной спаечной болезни у детей //Детская хирургия. – 2006. – №. 4. – С. 15-17.
31. Ахметова М. Н. и др. Молодой ученый //Молодой учёный. – 2019. – С. 211.
32. Бердиев Э. А., Салимов О. У. Роль эндовидеолапароскопии в профилактике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей //Молодой ученый. – 2020. – №. 26. – С. 77-79.
33. Бердиев Э. и др. Varikotseleni davolash va diagnostikasida zamonaviy yondoshuvlar //Первая международная конференция общества детских урологов Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-17.
34. Бердиев Э. А. МЕТОД УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИИ С УРЕТЕРОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ. – 2024.
35. Бердиев Э. А. и др. БОЛАЛАРДАГИ ҚОРИН БЎШЛИҒИ БИТИШМАЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚИЁСИЙ ЁНДОШИШЛАР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 83-89.
36. Салимов Ш. Т., Бердиев Э. А., Очиллов Р. О. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ //Вестник национального детского медицинского центра. – 2024. – №. Конференция. – С. 43-43.
37. ИБОДУЛЛАЕВА С. Ш. К., ТОХИРОВА Г. С. К., АБДУЛЛАЕВА Д. Э. МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024. – Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ) КОНФЕРЕНЦИЯ:

Dekabr, 2024-Yil

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024 Пенза, 15 февраля 2024 года Организаторы:
Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ).

38. Бердиев Э. А. Опыт эндовидеохирургических операций при спаечной болезни брюшины у детей. – 2024.
39. Бердиев Э. А. Применение эндолапароскопических технологии в диагностике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей : дис. – 2023.
40. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Инновационный подход в лечении и профилактике спаечной болезни брюшной полости у детей : дис. – 2023.
41. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Роль малоинвазивной вмешательства в лечение врожденного гипертрофического пилоростеноза у детей : дис. – 2023.
42. Бердиев Э. А. Туғма гипертрофик пилоростенозни даволашда замонавий ёндошув. – 2023.
43. Бердиев Э. А., Элмуродов Ш., Султонова М. Всероссийский студенческий научный форум с международным участием “Студенческая наука-2023”, посвященный 140-летию со дня рождения Юлии Ароновны : дис. – 2023.
44. Бердиев Э. А., Усманов Х. С. Турли ёшли болаларда битишмали ичак тутилиши профилактикаси, реабилитацияси ва даволаш тактикасида қиёсий ёндошувлар : дис. – 2023.
45. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
46. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
47. Tolibov D., Rakhimbaeva G. Value of dehydroepiandrosterone sulfate determination in the diagnosis of early forms of Alzheimer/INS; s disease //Journal of the Neurological Sciences. – 2013. – Т. 333. – С. е304.
48. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Особенности нейровизуализации при диагностике болезни Альцгеймера //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2015. – №. 3. – С. 86-88.
49. Ismatov A., Tolibov D., Rakhimbaeva G. Features of MRI signs in patients with Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
50. Rahimbayeva G. S., Tolibov D. S., Abduqaxxorov S. B. VERTEBROGEN ETIOLOGIYALI BEL-DUMG'AZA SOHALARIDA OG'IRIQLAR KUZATILGAN

Dekabr, 2024-Yil

BEMORLARDA KOMPLEKS DAVO QO'LANGANIDA SAMARADORLIGI
//Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1085-1089.

51. Саидвалиев Ф. С. и др. Расстройства сна при мигрени: обзор литературы и потенциальные патофизиологические механизмы //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1163-1168.
52. Толибов Д. С. и др. Клинико–лабораторные особенности деменций альцгеймеровского типа. – 2022.
53. Рахимбаева Г. С. и др. Особенности лечения и реабилитация больных, перенесших COVID-19, с ишемическим инсультом. – 2023.
54. Tolibov D. S., Sh O. R., Ibragimov U. A. Evaluation of higher cortical functions of ALZHEIMER'S disease : дис. – BAA Dubai, 2019.
55. Tolipov D. Rehabilitation of patients with vertebral and spinal cord injury by robotic systems “ERIGO” : дис. – BAA Dubai, 2016.
56. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Оценка факторов риска развития деменций альцгеймеровского типа //Неврология. – 2013. – №. 2. – С. 99.
57. Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive Criterion For Early Diagnosis Of AlzheimerS Disease. – 2020.
58. Gulnora R., Azimov A., Dilshod T. P4-239: The role of elisa in early diagnosis of Alzheimer's disease //Alzheimer's & Dementia. – 2015. – Т. 11. – №. 7S_Part_19. – С. P872-P872.
59. Sirojovich T. D., Sattarovna R. G. Application of the new diagnostic complex of biomarkers in patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia //European science review. – 2015. – №. 11-12. – С. 167-168.
60. Salokhiddinov M. et al. Automated Quantification of Lateral and Medial Temporal Lobe Volumes for Improved Diagnosis of Early Alzheimer’s Disease //Applied Magnetic Resonance. – 2024. – Т. 55. – №. 7. – С. 719-736.
61. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Depressive disorder in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
62. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive impairment in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.

Dekabr, 2024-Yil

63. Qarshiboyeva N., Tolibov D., Ismatov A. Determination of hyperkinetic movement disorders during and after acute stroke //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – T. 122.
64. Зиёев А., Рахимбаева Г., Толибов Д. ПОСТКОВИД СИНДРОМДА ИНСОМНИЯ ТИПДАГИ УЙҚУ БУЗУЛИШЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – T. 2. – №. 6 (43).
65. Goyibova G. et al. Clinical tremor-study with gender features in patients with essential tremor in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – T. 113.
66. Ismatov A., Tolibov D., Umarov A. Study of the difficulties of late diagnostics in patients with Huntington's disease in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – T. 113.
67. Толибов Д. Yoshlarda o'tkir ishemik insult rivojlanishida irsiy genetik omillarning ahamiyati. – 2023.
68. Толибов Д. С. The role of genetic factors in sleep disorders: a systematic review. – 2023.
69. Толибов Д. С. Clinical features of sleep disorders in patients with chronic cerebral ischemia. – 2023.
70. Толибов Д. Yoshlarda qon ivish tizimi ingibitorlarining yetishmasligi tufayli yuzaga kelgan ishemik insult. – 2023.
71. Ravshanqulovich M. U. O 'RTA ASRLARDAGI ETNIK-MADANIY JARAYONLAR.“O 'ZBEK” ATAMASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 2. – C. 191-195.
72. Mo'Minov O. SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING AYRIM JIHATLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 964-971.
73. Ravshanqulovich M. U. The role of the neighborhood institution in the upbringing of harmoniously developed generations //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 222-224.
74. Muminov U. R. QASHQADARYO VILOYATI MAHALLALARINING UMUMIY TASNIFI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 1331-1340.

Dekabr, 2024-Yil

75. Muminov U. R. LOCATION, CLASSIFICATION AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF NEIGHBORHOODS IN KASHKADARYA REGION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 13. – С. 409-418.
76. Muminov U. СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛА ҲАЁТИДАГИ ТУБ ЯНГИЛАНИШЛАР ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 132-136.
77. Muminov U. SURXONDARYO VILOYATI MAHALLALARINING O 'ZIGA XOS ETNOHUDUDIY XUSUSIYATLARI TAHLILI //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-107.
78. Ravshanqulovich M. U. Formation of" Mahalla Institute" in Uzbekistan as a Local Self-Government Body, Creation of its Legal Foundations //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 36-40.
79. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.
80. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.
81. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.
82. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.
83. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprisesforeign experiences and possibilities of their application in uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
84. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.

Dekabr, 2024-Yil

85. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Иновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
86. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
87. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
88. Madinabonu A., Nasiba N. The Role of Literary Texts in Teaching (On the Example of Modern Literature–Z. Prilepin) //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 05. – С. 4120-4126.
89. Madiyarovna E. G. et al. The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
90. Kamilova S. E. et al. THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatovand, Zakhar Prilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
91. Akhmedova M. M., Khomidova M. M. K. Modern methods and technologies in teaching literature //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 317-325.
92. Akhmedova M. M. The transformation of Russian prose of the XXI century //Science and education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 527-532.
93. Ахмедова М. М. Рассказчик-герой в произведениях А. Юлдашева (Йулдашева)(рассказы «Пуанкаре» и «Близницы») //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. IV. – С. 28-36.
94. Аделя И. Н., Исломбек С. К., Ахмедова М. М. Роль литературы в формировании гражданского права //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 258-267.
95. Ахмедова М. Изучение проблем сравнительного литературоведения в условиях дистанционного обучения //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 282-284.
96. Ахмедова М. М. О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа З. Прилепина «Какой случится день недели») //Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке. – 2019. – С. 39-40.
97. AHMEDOVA M. M. The role of Zakhar Prilepin in modern Russian literature //Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 4. – С. 230-240.

Dekabr, 2024-Yil

98. Исмоилов Ш. О. У., Ахмедова М. М. Изучение основных аспектов современной прозы во время дистанционного обучения //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 268-274.
99. Pulatova U. R., Ahmedova M. M. The originality of the heroes in russian literature of the XXI century //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) SJIF Impact Factor. – Т. 6. – С. 264-268.
100. Ergashevna K. S. et al. The Originality Of Modern Literature (On the example of the works of IldarAbuzyarov, TimurPulatov and ZakharPrilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
101. Ahmedova M. M. The role of artistic details in modern Uzbek literature (on the example of A. Yuldashev's work) //European research: Innovation in science, education and technology. – 2019. – С. 39-43.
102. Akhmedova M. M. Problems of translation in modern literature //Scientific perspective. – 2019. – Т. 7.
103. Akhmedova M. M. The originality of A. Yuldashev's stories in modern Uzbek literature //Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века. – 2021. – №. 1. – С. 55-59.
104. Akhmedova M. Studying the problems of comparative literature in the context of distance learning //Review of law sciences. Tashkent. – 2020.
105. Ахмедова М. М., Сабурязов И. К. Роль современной литературы в деятельности юриста (на примере рассказа «Карлсон» Захара Прилепина) //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 24-2 (78). – С. 48-51.
106. Akhmedova M. M. Image of The" New Man //Modern Literature on The Example of The Work of Zakhar Prilepin//International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). – Т. 4. – №. 12. – С. 43-45.
107. Diyora N., Makhmudjonovna A. M. Modern gadgets and the internet in the lives of young people //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 175-180.
108. Akhmedova M. M. The role of literature in the creative self-expression of nonphilologist students //Materials of the International Scientific and Practical conferences on the topic of Women's Achievements in Science, Education, Culture and Innovative Technologies. Jizzakh city. Jizzakh polytechnic institute. – 2022. – С. 267-270.

Dekabr, 2024-Yil

109. Ахмедова М. М. Эффективность инновационных методов в обучении будущих учителей РКИ //ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 28-33.
110. Akhmedova M., Kamilova S. The Literary Hero and the Types of Heroes in Russian Literature of the XXI Century. – 2021.
111. Raxmatilla, Musurmonov. "SOG'LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA RAHBAR FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS JIHATLARI." World scientific research journal 9.1 (2022): 208-211.
112. Кучкинов А. Синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни табиатни эъозлаш руҳида тарбиялаш масалалари //Современное образование (Узбекистан). – 2015. – №. 5. – С. 59-65.
113. Yuldashovich K. A., Eshmamatovna M. D. Socio-Pedagogical Foundations of Improving the Environmental Education Readiness of Elementary School Students and Their Place in Education. – 2023.
114. Kuchkinov A. BOSHLANG 'ICH TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARDA Eko-STEAM YONDASHUVNING IMKONIYATLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
115. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
116. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
117. Yuldashovich K. A. POSSIBILITIES OF THE ECO-STEAM APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF ECO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – Т. 11. – №. 04.
118. Кучкинов А. Ю. Технология экологического воспитания младших школьников //Вестник современной науки. – 2016. – №. 11-2. – С. 69-72.

Dekabr, 2024-Yil

119. Кучкинов А. Ю. Бошланғич синф ўқувчиларини экологик тарбиялаш технологиялари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Диссертацияси //Дисс. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)-Т. – 2021. – Т. 147.
120. Kuchkinov A. Y., Karimova N. I. Kasrlar mavzusini o‘rganishda tarixiy bilim berishning asosiy yo‘nalishlari //МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 121-127.
121. Кучкинов А. Ю. Технология воспитания учащихся начальных классов в духе ценностного отношения к природе //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 1. – С. 147-150.
122. Yuldoshevich K. A. Steam Integrated Educational Technology in Increasing the Efficiency of Eco pedagogical Basic Competencies in Continuous Education //International Journal on Integrated Education. – 2022. – Т. 5. – №. 6. – С. 115-118.
123. Radjiev A. B. et al. Does the Quality of Education Today Depend on the Number of Students? //International Journal on Integrated Education. – 2022. – Т. 5. – №. 6. – С. 109-114.
124. Kuchkinov A. Y. Boshlangich sinf oquvchilarini tabiatni ezozlash ruhida tarbiyalash //Oqituvchilar uchun metodik qollanma–Т.:«Fan va texnologiya. – 2012. – Т. 88.
125. Yuldashovich K. A., Kholi Y. A MODEL FOR THE FORMATION OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS'CAREFUL ATTITUDE TO NATURE IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 68-74.
126. Kuchkinov A. Y. Sinfdan va maktabdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quvchilarni tabiatni e‘zozlash ruhida tarbiyalash texnologiyasi //Boshlang‘ich ta‘lim jarayoniga innovatsion yondashuv respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2019. – С. 189-192.
127. Yuldashovich K. A. Steam integrated educational technology in enhancing eco-learning effectiveness //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 01-05.
128. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
129. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
130. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.

Dekabr, 2024-Yil

131. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
132. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
133. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
134. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
135. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
136. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
137. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
138. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
139. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
140. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
141. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.

Декabr, 2024-Йил

142. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
143. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
144. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
145. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
146. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience //International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR). – 2021. – Т. 2. – С. 91-94.
147. УМАРОВ Б. DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PUPILS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 58-64.
148. Умаров Б. ДИСКУРС ТАҲЛИЛ ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (100). – С. 58-64.
149. Bakhrom U. Educational Development And" Future Skills //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – С. 469-472.
150. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academicia: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1545-1548.
151. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
152. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА" ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212-215.

Dekabr, 2024-Yil

153. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY
//European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies.
– 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.
154. Умаров Б. “МУКОЛИМА” МЕТОДИ-ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ
КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ВОСИТАСИ:
ТАРИХИЙ ТАЖРИБА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99).
– С. 81-86.
155. Umarov B. Some judgements on the issues of the formation of "future skills" in students
//Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т.
1. – №. 04. – С. 198-201.
156. Safarova Z. T. An International Multidisciplinary Research Journal.
157. UMAROV B., HAMIDOVA N. TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI //XALQ TA'LIMI. – С. 36.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH